

Uso de nudges nos parques temáticos da Disney no período da pandemia

RESUMO

Este briefing relata evidências científicas sobre as estratégias de nudges utilizadas pela empresa Disney durante a pandemia do COVID-19 para garantir e preservar a qualidade nos serviços prestados. A empresa adotou medidas como relaxations zones, adesivos no chão, placas de informação e mesas de apoio à verificação/fiscalização das bolsas e pertences dos visitantes. Essas estratégias buscaram promover uma mudança comportamental segura, garantindo a excelência na qualidade do serviço prestado e a sobrevivência no mercado competitivo.

Figura 3: Adesivos na calçada do Disney Springs

Figura 4: Adesivos, placas com informações e mesas de suporte

- Essas medidas visavam promover uma mudança comportamental segura entre os visitantes.

- As estratégias foram analisadas à luz do modelo de qualidade postulado por Grönroos.

- As medidas adotadas envolveram emoções e cognição, buscando garantir a excelência no serviço prestado.

Conclusões:

- O artigo conclui que as medidas de nudges adotadas pela Disney foram eficazes em promover comportamentos seguros.

- A empresa conseguiu manter a qualidade dos serviços e a sobrevivência no mercado competitivo.

- O estudo destaca a importância da cultura organizacional da Disney e sua prática na qualidade do serviço.

Caixa Informativa

Para quem: Visitantes dos parques temáticos e/ou centros comerciais da Disney.

Onde: Nos parques temáticos e/ou centros comerciais da Disney.

Como: Por meio de relaxations zones, adesivos, placas de informação e mesas de apoio à verificação/fiscalização.

Categoria do nudge: Nudge Físico

Área	Comportamento desejável
Qualidade em Serviços	Incentivar os visitantes dos parques temáticos e/ou centros comerciais da Disney a adotarem comportamentos seguros durante a pandemia.
Barreiras cognitivas	Nudges
O medo do contágio e a resistência à mudança de comportamento podem ser barreiras.	Relaxation Zones Adesivos no chão Placas de Informação Mesa de apoio à verificação/fiscalização

NUDGE

Resultados:

- A Disney implementou várias estratégias de nudges para manter a qualidade dos serviços durante a pandemia do COVID-19.

- As estratégias incluíram relaxations zones, adesivos no chão, placas de informação e mesas de apoio à verificação/fiscalização.

Figura 01: Relaxation Zone

Figura 02: Adesivos de setas de indicação de fluxo, ponte do Disney Springs

REFERÊNCIA DA PESQUISA ORIGINAL

Luciane Albuquerque Sá de Souza. (2021). **Nudges e qualidades em Serviços: Estratégias da Disney no Contexto da Pandemia.** Gestão Contemporânea.